

*Региз Иссам
аспирант
Институт экономики и управления
НИУ «Белгородский государственный университет»
Россия, г. Белгород*

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОСНОВЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

***Аннотация:** В статье сформирована парадигма финансового планирования в обеспечении финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. Раскрыта сущность, место и роль интегрированного финансового планирования как инструмента обеспечения финансовой устойчивости предприятий.*

***Ключевые слова:** финансовое планирование, предприятия, интегрированное планирование, финансовая устойчивость, риск-менеджмент.*

*Regig Issam
PhD student
Institute of Economics and Management
NRU "Belgorod State University", Russia,
Belgorod*

FINANCIAL PLANNING AT THE HEART OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BUSINESS ENTITIES

***Abstract:** The article forms a paradigm of financial planning in ensuring the financial stability of business entities. The essence, place and role of integrated financial planning as a tool for ensuring financial stability of enterprises are revealed.*

***Keywords:** financial planning, enterprises, integrated planning, financial stability*

Рыночные преобразования в экономике России, ухудшение условий предпринимательской деятельности, усиление конкурентной борьбы, нестабильность финансового состояния предприятий требуют поиска качественно новых подходов к финансовому управлению. Неопределенность хозяйствования отечественных предприятий приводит к росту рисков, требуя внедрения в практику планирования методов управления рисками.

В настоящее время, несмотря на наличие разработок в сфере риск-менеджмента и многообразия подходов к финансовому планированию, данные инструменты реализуются изолированно друг от друга, а также отсутствует теоретическое обоснование необходимости их взаимодействия [4]. Данная тенденция приводит к снижению финансовой устойчивости и платежеспособности предприятий, ввиду того, что в финансовых планах не предусмотрено согласование расходов на проведение противорисковых мероприятий. В связи с этим возникает необходимость разработки методического подхода к организации интегрированного финансового планирования на предприятиях.

Вопросы организации финансового планирования освещаются в работах отечественных и зарубежных ученых, среди которых И. Т. Балабанов, И. А. Бланк, В.В. Бочаров, Р. Л. Акоф, И. Ансофф, Р. Брейли, Ю. Бригхэм, Дж. Ван Хорн и др. Тем не менее, достаточно полное определение интегрированного планирования пока отсутствует. Например, Р. Акофф использует термин «интеграция планов» в узком смысле, как элемент принципа холизма. И.А. Бланк рассматривает подходы к интегрированному планированию полей бизнеса, элементами которого являются планирование производственной программы и планирование потенциала предприятия. Р. Брейли исследует вопросы взаимосвязи стратегического планирования и бюджетирования, их согласование в интегрированной системе бюджетного планирования.

Отмечая весомый вклад ученых в данной сфере, следует заметить, что отдельные аспекты финансового планирования деятельности предприятия нуждаются в дальнейшем исследовании. В частности, это касается раскрытия места, роли и функций финансового планирования в обеспечении финансовой устойчивости предприятий, методического обеспечения системы интегрированного финансового планирования [2].

Направленность на устойчивое развитие обуславливает необходимость смены парадигмы финансового планирования в России на основе синтеза отечественной практики и достижений мирового опыта. В современных условиях развития отечественных промышленных предприятий на первый план выходит проблема обеспечения их финансовой устойчивости. В этих условиях любая экономическая система должна быть достаточно гибкой и способной к восприятию корректирующих действий. Это может быть достигнуто посредством создания системы финансового планирования, адаптированной к изменяющимся условиям неопределенности рыночной экономики [5].

Практика экономической жизни подтверждает, чем выше уровень неопределенности, порождающийся нестабильностью рыночной экономики, тем значительнее роль финансового планирования. Применение методов и инструментов планирования призвано максимально уменьшить влияние неопределенности на финансовое состояние и результаты деятельности

предприятия, способствовать обеспечению стабильности экономических процессов [1].

В финансовом планировании, прежде всего, должно быть акцентировано внимание на факторах, влияющих на финансовую устойчивость предприятий. Необходима переориентация парадигмы финансового планирования на обеспечение потребностей пользователей плановой информации. Основные положения изменения парадигмы финансового планирования следующие: адаптация системы финансового планирования к переменным условиям неопределенности рыночной экономики; использование положений парадигмы риск-менеджмента и парадигмы внедрения риск-ориентированного финансового планирования; обеспечение гибкости системы финансового планирования.

Сформированная парадигма интегрированного финансового планирования предприятий является основой разработки концептуальных основ и методических положений финансового планирования в системе обеспечения финансовой устойчивости предприятий. Интегрированное планирование определено как сложная организационно завершенная система планов, интегрированных в достижение единой цели - обеспечение финансовой устойчивости предприятия, разрабатываемых синхронно по содержанию и во времени и гибко реагируют на изменения внешней и внутренней среды. Ключевыми признаками интегрированного финансового планирования являются: многоаспектность целей, структурированность, интеграция системы планов.

Исходя из существующего понятия финансового планирования как процесса определения финансовых потребностей предприятия и источников их финансирования, уточнено, что планирование, во-первых, должно быть ориентировано на сбалансированное достижение стратегических, тактических и оперативных целей предприятия; во-вторых, определение возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов с учетом отраслевой специфики деятельности предприятия; в-третьих, обеспечение финансовой устойчивости в условиях неопределенности рыночной экономики. Планы отдельных подразделений должны быть подчинены общей цели обеспечения финансовой устойчивости, на это должна быть направлена система стимулирования.

Риск-ориентированное финансовое планирование предполагает планирование расходов на осуществление мероприятий по управлению рисками, нацеленных не только на предотвращение неблагоприятных событий, но и на формирование условий для наступления благоприятных событий. Интеграция финансового планирования и риск-менеджмента будет способствовать, прежде всего, минимизации управленческих расходов, а, во-вторых, учету факторов рисков в процессе принятия решений и формирования плановых документов компании.

Таким образом, структура системы интегрированного финансового планирования является гибкой и адаптивной, способной реагировать на

изменения окружающей среды. Смена парадигмы финансового планирования требует пересмотра его функций, принципов и методов, а также изменение построения самой системы финансового планирования на основании интегрированного подхода [6].

Основой разработки концепции интегрированного финансового планирования являются приоритеты устойчивого развития предприятий, потребности и ожидания различных групп участников рыночных отношений, ограничения окружающей среды. Разработка концепции финансового планирования требует определения соответствующего механизма ее реализации, использование которого позволило структурировать механизм интегрированного финансового планирования. Структурно этот механизм состоит из двух подсистем — функциональной и обеспечивающей. Элементами функциональной подсистемы являются: формы, методы, инструменты, система показателей, процедуры. Обеспечивающая подсистема охватывает: ресурсное, организационное, нормативно-правовое, информационно-аналитическое обеспечение. Элементы каждой подсистемы обладают различными свойствами и функциями и предназначены для решения различного типа задач. Например, элементы функциональной подсистемы направлены на реализацию основной цели — построение финансового плана согласно заданным параметрам достижения поставленных целей с помощью определенного инструментария. Функциональная подсистема отличается методическим обеспечением риск-ориентированного планирования, а именно: инструментарием, системой показателей, процедурами, форматом плана. Элементы обеспечивающей подсистемы должны способствовать эффективному финансовому планированию, учету внешних и внутренних факторов при создании финансового плана. Обе подсистемы неразрывно связаны между собой и взаимозависимы, в результате их взаимодействия создаются необходимые предпосылки для эффективного финансового планирования. Методологическим базисом интегрированного финансового планирования являются общие принципы и принципы риск-ориентированного финансового планирования: иерархии, адаптивности, оптимальности затрат, взаимной связи, структурной целостности.

Методы финансового планирования классифицируются в зависимости от предмета исследования (балансовый, оптимизации плановых решений, экономико-математическое моделирование, статистические) и дополнено методами оценки финансовой устойчивости и риска. Критериями выбора методов и инструментов риск-ориентированного финансового планирования является пригодность для планирования благоприятных условий обеспечения финансовой устойчивости, оценки последствий рискованных ситуаций и определения направлений снижения рисков [3].

В экономической литературе классифицированы и выделены следующие виды финансового планирования: долгосрочное и краткосрочное; стратегическое, перспективное, бизнес-планирование, текущее

(бюджетирование), оперативное; стратегическое (перспективное), тактическое (текущее) и оперативное. Разработанная система финансового планирования основывается на интеграции стратегического, текущего, оперативного и риск-ориентированного планирования. Все виды финансового планирования взаимосвязаны между собой: они или являются отдельными этапами процесса разработки стратегии предприятия, или нацелены на детализацию стратегии в ходе текущего управления деятельностью предприятия. Система стратегического финансового планирования основана на моделях планирования финансовых активов капитала, которые образуют единый финансовый контур. На этапе текущего планирования основной акцент сделан на планировании поступлений денежных средств и платежей предприятия и их согласовании по объемам и во времени.

Предложенный методический подход к организации интегрированного финансового планирования предусматривает введение стадии составления риск-ориентированных планов, элементами которых являются плановые финансовые затраты на мероприятия по управлению рисками. Для оценки этих затрат предлагается использовать статистические и аналитические методы. Ключевыми показателями риск-ориентированного финансового планирования являются плановые показатели расходов на мероприятия по управлению рисками, которые включаются в финансовые планы (планы прибылей и убытков и движения денежных средств) с позиции конкретизации их статей без изменения структуры. Информация о рискованных финансовых планах используется для оценки влияния рискованных событий на финансовую устойчивость предприятия.

Таким образом, в связи с необходимостью адаптации системы финансового планирования к переменным условиям хозяйствования предприятий возникает потребность в построении системы интегрированного финансового планирования, основанное на приоритетности задач по управлению финансовой устойчивостью предприятий.

Использованные источники:

1. Алуян В. С. Проблемы и направления совершенствования финансового планирования организаций в современных экономических условиях / В. С. Алуян, О. Г. Ким // Экономика и предпринимательство. - 2020. - № 1. - С. 941-944.
2. Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ / В.В. Бочаров. - М.: СПб: Питер, 2021. - 432 с.
3. Молчанова Л.А. Проблемы оценки финансовой безопасности субъектов хозяйствования АПК и основные направления ее укрепления/Л.А. Молчанова, М.С. Малых, Т.Г. Бендерук//Российский экономический интернет-журнал.-2018.-№4.-С. 70-76.
4. Рогова Е. М. Основы управления финансами и финансовое планирование / Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. - М.: Издательство Вернера Регена, 2021. - 256 с.

5. Сергеев И. В. Оперативное финансовое планирование на предприятии / И.В. Сергеев, А.В. Шипицын. - М.: Финансы и статистика, 2023. - 288 с.
6. Шаврина Ю. О. Разработка механизма процессного управления финансовой устойчивостью коммерческих предприятий / Ю. О. Шаврина // Финансовый менеджмент. - 2022. - № 6. - С. 28-39.